

Projeto "SARA - Sonho Azul em Realidade Aumentada"

Mestranda Roberta Filizola Custódio Barroso (UFC)
Doutora Lucila Pereira da Silva Basile (UECE)
Doutor João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)

INTRODUÇÃO

Na história do nascimento e morte de cidades, a implantação das vias permanentes das estradas de ferro é uma narrativa que se repete, como um enredo que se passa ao mesmo tempo, mas em diferentes cenários (HARDMAN, 1991, p. 128). “Trilhos nos sertões. Comboios vazios. Cidades mortas, estaçõezinhas abandonadas. Cemitérios de trens” (HARDMAN, 1991, p. 40). Essa é a história de Ponta de Areia, cidade que foi praticamente abandonada depois que a Bahia-Minas, estrada de ferro que passava por lá, foi desativada. Ela também virou uma canção homônima, composta por Milton Nascimento e Fernando Brant, cuja letra manifesta as consequências da falência do transporte ferroviário no Brasil (BALDAM; LEONELI, 2018, p. 15).

Relacionei o repertório de Milton Nascimento, principalmente a música já citada, com memórias ferroviárias, ou seja, relatos dos que vivenciaram a ferrovia (MATOS, 2010), de cearenses que viajavam a bordo do trem Sonho Azul, nos anos 80 do século XX. A partir dessas narrativas e de outras representações simbólicas desse universo — em filmes, músicas e peças de teatro — que normalmente remetem a algo deteriorado (PROCHNOW, 2014, p. 22), passei a formular uma animação, linguagem que estudo, que tratasse sobre o assunto.

Enquanto mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará (UFC), viso elaborar a pré-produção do curta-metragem, etapa em que são realizados pesquisa, roteiro, *designs* de cenários e personagens, *storyboard* e *animatic*, que tem a pretensão de determinar definitivamente a duração dos acontecimentos e o tempo de ação dos personagens (NESTERIUK, 2011). Mas, para além de construir a narrativa do filme, tenho também a intenção

de possibilitar a invenção de memórias de um cotidiano passado e a ordenação do tempo vivido, feita por mim e por estas pessoas que serão entrevistadas.

Para tanto, considere a estética relacional de Bourriaud (2009) que afirma que é uma arte construída na ligação existente nas interações humanas e que vai, portanto, além da forma material. Quando o autor diz que a arte relacional se apresenta como blocos de afetos e perceptos possíveis de serem reativados por um observador-manipulador (BOURRIAUD, 2009, p. 28), associo ao conceito de jogo que, segundo Huizinga (2005), proporciona a transformação da realidade em imagens que podem ser manuseadas.

Partindo desses referenciais, tenho o interesse em aproximar a trama do filme que será realizado da dinâmica da memória, a qual, ao contrário do trem, foge dos trilhos constantemente, vai por outros caminhos, recria o passado e as impressões presentes nas lembranças (REIS, 2008, p. 24). Ademais, tendo em mente o que disse Waly Salomão — “a memória é uma ilha de edição” (FARINA, FONSECA, 2015, p. 121) — procuro formas que possibilitem aos espectadores uma proximidade maior com o processo criativo e as perspectivas no interior do curta que será criado ou, como compara Benjamin (1987), a oportunidade de caminhar pela estrada, ao invés de apenas sobrevoá-la. Levando em conta que o trem transformou a experiência humana de viajar pelo espaço e pelo tempo (HOSEA, 2015), comecei a pensar em uma experiência de viagem ferroviária com Realidade Aumentada (RA), técnica que pode viabilizar uma imersão capaz de gerar múltiplas narrativas e de reunir diferentes temporalidades em um mesmo cenário.

Desse modo, foi fundamental meu contato com a pesquisa sobre RA de Eliseu (2016), sobretudo seus projetos artísticos “Cine-Mnemosyne” e “Comboio da Memória”, que permitem aos espectadores/usuários a criação de novas narrativas a partir da interação entre dados virtuais e pontos de interesse no ambiente físico. O primeiro consiste em um “jogo de detetive” com trechos de um clássico filme português, que poderiam ser encontrados nos locais da cidade de Lisboa em que suas cenas foram filmadas. Já o segundo considerava os trilhos abandonados de uma estrada de ferro nos quais sobrepôs virtualmente relatos, memórias, conteúdos e quaisquer outros resquícios ligados a ela. Ambas me estimularam a pensar em uma metodologia

semelhante para uma prática artística que seria uma espécie de combinação entre elas, chamada de "SARA - Sonho Azul em Realidade Aumentada".

Para este projeto, ainda em fase de planejamento, penso em aproveitar as atividades da disciplina de Modelagem Tridimensional da instituição, a qual acompanho enquanto estagiária de docência, em que serão feitos protótipos 3D do Sonho Azul no Blender pelos estudantes que poderão também compartilhar relatos que conhecem sobre a história da ferrovia no Ceará. Ao final, desejo distribuir tanto esses modelos, estáticos e em movimento, como trechos do filme, personagens reais ou fictícios e suas memórias, sobrepostos em coordenadas das linhas férreas por onde passava o Sonho Azul.

Neste artigo, disserto sobre o conceito de RA e seu uso no meio artístico, depois apresento com mais detalhes os experimentos "Cine-Mnemosyne" e "Comboio da Memória" de Eliseu (2016), antes de chegar no ponto em que explico o conceito da experiência pretendida e seu plano de realização, objetivo principal deste trabalho.

REALIDADE AUMENTADA NAS ARTES DIGITAIS

A Realidade Aumentada (RA) diversificou a relação iniciada com a realidade virtual (RV), a qual tem a intenção de transportar o seu utilizador para o ambiente virtual. A RA, por sua vez, mantém o utilizador no seu ambiente físico (Milgram *et al.*, 1994), bem como permite, por exemplo, "a visualização e interação com gráficos tridimensionais gerados por computador, sobrepostos num ambiente físico em tempo real e em qualquer lugar", envolvendo os utilizadores de forma imersiva e convincente (ELISEU, 2016, p. 28). A constituição de espaços com o uso de técnicas de RA gera uma outra maneira de se relacionar com a imagem digital, diferente daquela que considera apenas a visão, pois, conforme Feiner (2002), a RA leva à junção de dados virtuais com as diversas percepções sensoriais do usuário.

Em resumo, a RA é experienciada quando objetos de origem virtual, que podem ser manuseados por um utilizador, sobrepõem-se a ambientes reais e em função destes, em uma interação imersiva. Assim, pode ser considerada uma relevante ferramenta de trabalho para projetos artísticos, pois possibilita a criação de narrativas a partir da interação entre elementos

digitais ficcionais, o ambiente real e tempos relacionáveis. Além disso, levantam novas questões a respeito das relações espectador/criador/espaco da arte, uma vez que, com o uso de RA, podem ser potencializadas a interação da instalação com as pessoas e delas entre si (ELISEU, 2016). Ou seja, o espectador não seria mais um sujeito passivo que contempla uma obra acabada, feita por um criador.

Os artistas utilizadores de RA passaram a ocupar instituições culturais, museus e centros artísticos com produções que caracterizam uma arte interativa, ao lado de movimentos que, a partir da segunda metade do século XX, começaram a manifestar uma produção artística detentora de perspectivas e possibilidades diversas, também presentes na ação do público, para o qual foi dada, gradualmente, a capacidade de participar na realização da obra, saindo de uma postura somente contemplativa. Por meio da RA, pode-se intensificar o processo da obra aberta, teorizado por Eco (2005), que aponta para uma liberdade interpretativa da obra que, embora seja considerada fechada como um organismo equilibrado, “é também aberta, isto é, passível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração em sua irreproduzível singularidade”. (ECO, 2005, p. 40). Dessa maneira, o receptor se coloca em um lugar privilegiado, visto que, a cada fruição, o intérprete cria “uma interpretação e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original” (ECO, 2005, p. 40).

Muitos dos exemplos de obras abertas para Eco estão na música porque, segundo o autor, o compositor faz uma obra que só se completa na mão de quem toca. Portanto, não possui uma mensagem pré-estabelecida e dá ao intérprete a capacidade de fazer escolhas em sua execução, que completam a obra, fazendo com que ela seja sempre nova a cada execução, enquanto o público a frui. Pode-se perceber que o trabalho de Eco respondia às transformações que então ocorriam no universo da arte contemporânea, em que os artistas, conscientes da existência de vários significados em um significante, passaram a se valer de uma construção artística que fosse capaz de oferecer o máximo de possibilidades de fruição (LOPES, 2010). Nesse contexto, os ambientes imersivos interativos em instalações artísticas se tornaram mais comuns, e no âmbito das artes digitais, pode ser observada a complexificação do elo entre a imagem e o espectador, além de uma convergência entre cinema e jogo de computador (ELISEU, 2016).

Assim, como comentam Paterson e Conway (2013), as produções em RA não somente transformaram a experiência do design e do entretenimento, como também proporcionaram o surgimento de novas formas de intervenções urbanas, artísticas e políticas, uma vez que se apropriam “dos espaços urbanos e que se vão introduzindo como uma segunda realidade dentro do espaço real, procurando o ser humano nas suas ações quotidianas” (ELISEU, 2016, p. 22). Ao promover a transformação do espaço físico sem alterá-lo fisicamente, a partir do emprego de dispositivos portáteis, a RA torna concebível recriar o espaço com as novas possibilidades de experiências e interações envolvendo o utilizador, que aceita ser conduzido por uma espécie de jogo, com o potencial de o levar tanto a fuga voluntária da realidade, como também a resgatar e entrar em contato com aquilo que já não existe no mundo físico, atividade a que este trabalho se propõe.

Azuma (1997) destaca as três características técnicas essenciais para definir o conceito de RA: combinar o real e o virtual; permitir a interação em tempo real e a existência de objetos virtuais em 3D. Ademais, segundo Eliseu (2016), a narrativa em RA obedece a uma hierarquia de instâncias, relacionadas ao vínculo entre o analógico referencial e o digital desencadeado. Nesse sentido, há três categorias narrativas em que podem ser reconhecidas técnicas e métodos semelhantes aos dos jogos de videogame. São elas: 1) narrativas espaciais — em que a atividade é feita a partir do estabelecimento de pontos de interesse/coordenadas em uma geografia específica; 2) narrativas fiduciais — que se dá mais por meio de elementos sensoriais que lhe são vinculados, normalmente marcadores fiduciais, do que de uma qualquer especificidade geográfica; 3) narrativas autônomas — que se originam independente de uma construção prévia de causalidade a ser trilhada pelo utilizador. Desse modo, pode ser realizada no mundo físico de tal forma que apenas o utilizador pode definir o rumo de cada vivência, sem necessitar de coordenadas ou registos pré-definidos (ELISEU, 2016).

Neste trabalho, irei focar na primeira categoria, as narrativas espaciais, referidas por Lodi (2014) como o uso de RA em função da especificidade de determinados locais e utilizadas por Eliseu (2016) em práticas artísticas que serão apresentadas no ponto seguinte. De acordo com o autor, esses trabalhos “questionam novos conceitos emergentes para o significado de espaço, modificando as fronteiras do seu entendimento e a forma de perceber a realidade” (ELISEU,

2016. p. 90). Além disso, serviram também como referência para o que pretendo fazer na minha pesquisa artística.

“CINE-MNEMOSYNE” E “COMBOIO DA MEMÓRIA”

Como visto, nas “narrativas espaciais” realizadas por meio das técnicas em RA, o enredo de um espaço pode se ligar a um grande número de interações que proporcionam a formação de narrativas coletivas multidimensionais. Não somente imaginárias ou metafóricas, já que podem também jogar com reconfigurações do corpo e do seu contexto material de forma compartilhável (ELISEU, 2016).

Manovich (2002) afirma que a utilização de novas tecnologias, tal como as de RA, afetou o conceito de imagem em movimento, pois possibilitou novas formas de linguagens filmicas. Um exemplo disso pode ser observado na experiência “Cine-Mnemosyne”, na qual o artista pesquisador Sérgio Eliseu disponibilizou trechos do filme Dom Roberto (1962) pelas ruas de Lisboa, especificamente nas locações exteriores em que foram filmados, que poderiam ser assistidos, simultaneamente e em tempo real, por quem se deslocasse até as coordenadas estabelecidas. Segundo o artista, o resgate dessas memórias cinematográficas, a partir de uma relação dinâmica entre a narrativa filmica e a experiência interativa com o público, resultou em um novo tempo e em outras camadas de informação:

Os conteúdos cinematográficos utilizados foram claramente desvirtuados e desprovidos da sua função inicial: a projeção imersiva na sala escura. O único elo de ligação da imagem com o utilizador é agora o local que foi palco das respectivas filmagens. Emerge assim um contexto renovado para uma ação que se revela através de outra dimensão, propondo-se um “jogo de detetive” assente na procura de uma narrativa baseada na coleção de memórias cinematográficas. Como consequência, haverá tantas coleções quanto utilizadores/investigadores existirem, conferindo aos locais outras memórias (estruturadas em correlações visuais dispostas em elementos de RA) dinâmicas, subjetivas e em constante mutação (ELISEU, 2016, p. 114)

Desse modo, a cronologia original do filme pode ser corrompida e a ordem dos fatos contados pelo enredo variar conforme a vontade e o caminho feito pelo espectador, o que possibilita uma navegação fora dos limites da sala de cinema. Como relata o autor, embora a

realidade física das atuais ruas de Lisboa não corresponda mais com aquela da época em que a película foi realizada, conserva-se uma virtualidade disponível de um tempo que não se encerra, sujeito a atualizações diversas de conteúdo e estrutura. Não se buscou, portanto, a representação da realidade, mas sim uma vivência que considera um local como dupla fonte de sentido e provoca a produção da realidade. Como descreve Eliseu e Bernardino (2013) o espaço para contemplação da imagem se transforma em espaço de imersão para o espectador, em um novo exercício de subjetivação.

Importante destacar que, para criar o enredo do curta-metragem que aborda memórias sobre trem o *Sonho Azul*, pretendi me aproximar do conceito de imagem-tempo do pensamento de Deleuze (2009), presente na atmosfera cristalina e onírica de certos filmes, em que objetos e meios alcançam uma realidade material autônoma e passam a compor pontos nos quais o real e imaginário são indiscerníveis: sujeito e objeto, passado e presente, atual e virtual. Também é possível pensar nessas questões a partir do que Bergson afirma sobre memória, a qual desvincula o tempo do movimento e da passagem, pois cada lembrança, sonho ou delírio pode invadir o processo de produzir sentido e atualizar involuntariamente o passado, que pode ser submetido a uma ilha de edição e deixa de ser considerado uma única e universal versão dos fatos. Esse é o tempo que me interessa, no qual, segundo Deleuze (2009), não há hierarquia cronológica e, em uma mesma imagem virtual, estão concentrados acontecimentos de múltiplas temporalidades (FARINA, FONSECA, 2015, p. 121).

Para além disso, a experiência de Eliseu (2016), que consistiu em confrontar a imagem em movimento com o próprio local da filmagem, instigou-me a me aproximar ainda mais da dinâmica da memória, com uma desconstrução cronológica do filme que também considera o espaço. Em *Cine-Mnemosyne* foi realizada uma dupla apresentação direta do tempo, cada uma descrita como “camadas de memórias onde a imagem cinematográfica interrompida apenas serve de pretexto para uma reflexão em torno de uma nova imagem que emerge com esta tecnologia: a imagem-tempo-lugar (ELISEU, 2016, p. 115). A partir do conhecimento desta prática, comecei a pensar em possibilidades que ultrapassam a imagem-tempo, em busca da imagem-tempo-lugar, a qual se faz na concentração de diversas temporalidades, considerando a vivência no espaço em que se assiste à imagem-tempo.

Já na experiência “Comboio da Memória”, Eliseu (2016) escolheu como espaço para ser explorado as ruínas da estrada de ferro que ligaria as cidades Concelho da Lousã e Coimbra. Trata-se de uma construção iniciada para atualizar o sistema antigo, usado no século passado, mas que, apesar de ter custado 120 milhões de euros, nunca foi concluída. O artista conta que reuniu conteúdos associados à utilização desse transporte ferroviário, tais como fotografias, gravações de áudios, vídeos e mensagens, disponibilizados por cidadãos locais, a fim de ocupar os trilhos abandonados com um material artístico expressivo que tocasse em questões relativas a lugar, tempo, comunicação e identidade.

Dessa vez, o jogo consistiu em acessar esses dados sobre a ferrovia a partir da tradução de *QR Codes* espalhados em paradas de ônibus, substitutos do serviço que deveria ser prestado pelo trem. Para traduzir os códigos que dariam acesso aos conteúdos, seria necessário o uso de *smartphones*, a fim de ativar as informações presentes na plataforma Layar, um dos primeiros *browsers* de RA, que deu a seus utilizadores a capacidade de consultar dados em RA. Os *QR Codes* foram colocados em determinados locais, pontos de interesse ao longo dos trilhos e, como forma de exibição, o público foi convocado a interagir com a realização de passeios culturais. Outra brincadeira interessante de Eliseu (2016) foi usar a RA para apagar os vestígios da estrada de ferro que nunca foi terminada, ao invés de acrescentar e sobrepor informações virtuais aos objetos físicos do caminho, como é usualmente a RA funciona.

Essas metodologias me estimularam a pensar em como realizar uma prática semelhante, que reunisse memórias daqueles que foram passageiros do Sonho Azul em uma experiência que objetivava a construção de narrativas espaciais com o uso de RA, cujo conceito e planejamento serão relatados a seguir.

SARA – SONHO AZUL EM REALIDADE AUMENTADA

As estradas de ferro marcaram as paisagens por onde passaram, por meio de desmatamento e trabalho precário, com os trilhos, os túneis, os telégrafos e as pontes. A nova e alta velocidade com que a máquina férrea possibilitou percorrer as distâncias provocou uma alteração na percepção do espaço e do tempo e contribuiu para a transformação do mundo e de

como se vivia nele. Hosea (2015) comenta, por exemplo, que a ferrovia foi responsável por abolir os diversos tempos que eram sujeitos a variações regionais, medidos pela posição do sol no céu. A autora cita também que as exigências dos horários de chegada e partida dos trens levaram a uma padronização do tempo e, por isso, o *Greenwich time*, adotado por volta de 1847 na Inglaterra, foi também chamado de *Railway time*.

A rapidez da locomotiva provocou um efeito transfigurador que modifica a visão da paisagem e dos passantes, como uma fantasmagoria ou algo que podemos observar através de uma lanterna mágica. Hardman (1991), em seu trabalho sobre os projetos de estrada de ferro chamada Madeira-Mamoré que não foram finalizados, disserta sobre o espetáculo proporcionado pela Maria-Fumaça que, no contexto das novas relações que se faziam entre técnica e sociedade no século XIX, levava essa ilusão de ótica a multidões, provocando espanto e encantamento frente aos novos artefatos de ferro e às criaturas saídas do moderno sistema de fábrica.

Uma locomotiva, quando em máxima velocidade, engrandece rapidamente à medida que se aproxima do espectador atento, como a protagonista em “A chegada de um trem na estação” (1895), dos Lumière, que, reza a lenda, fez a audiência irromper em gritos no auditório, à vista de um comboio que se aproximava da estação e que, no enquadramento, vinha em direção à tela para preencher seu espaço por completo, susto parecido ao que o espectador contemporâneo experimenta no cinema em 3D. “Não sei como explicar melhor o que quero dizer, senão referindo-me ao agigantamento dos objetos em uma fantasmagoria” (HARDMAN, 1991, p. 25). Ainda segundo Hardman (1991), o “homem moderno” possui essa mesma essência fantasmagórica, tanto nos centros quanto nas periferias do sistema capitalista. Apesar das características específicas de cada realidade, alguns fenômenos comuns são experimentados pelos seus habitantes, como “a sensação de deslocamento perene, o corte de raízes, as peripécias da retina, a navegação à deriva” (HARDMAN, 1991, p. 17).

Isto porque, na modernidade, deixa-se para trás a moral antiga ligada à natureza para dar boas-vindas a valores novos. A estrada de ferro, garantia técnica do progresso, poderia concretizar esse desejo de demolir o antigo e construir o novo no lugar, o mais rápido possível, em uma destruição ambivalente, em que poderiam ser arruinadas, inclusive, todas as convicções (HARDMAN, 1991). Os trilhos, o vagão e a locomotiva são máquinas móveis que

transformaram o movimento circular em movimento longitudinal e o movimento no mesmo lugar em um deslocamento (AUMONT, 2004, p. 53).

Nessa perspectiva, o espaço urbano da grande metrópole assume ele próprio a figura de uma aparição; pintores e literatos, a partir de 1830, passaram a esboçar os traços dessa cidade fantasma. Como os primitivos espetáculos de fantasmagoria, trata-se de manifestações fugazes, que desaparecem na velocidade dos novos meios de transporte, na mudança célere da paisagem industrial, no arruinamento prematuro das forças produtivas. (...) Moinhos abandonados, despojos fabris e humanos, cemitérios de trens, bairros novos já envelhecidos: são imagens como essas que preenchem o cenário da cidade fantasma, resultantes da dialética entre o aparecer e o desaparecer. Por um instante, cessa todo o movimento: a cidade está vazia. É assim que fotógrafos ulteriormente poderiam fixá-la, como espaço de objetos inanimados, como ruína arqueológica precoce. A civilização liberal é mais um fantasma nessa cadeia de ilusões. A cidade vazia reintroduz o tema hegeliano da reflexão melancólica do espírito ao contemplar ruínas de civilizações extintas (HARDMAN, 1991, p. 29-30).

A máquina férrea significou uma força inovadora, carregada de um discurso futurista, uma vez que seria capaz de conduzir a humanidade nos trilhos do progresso contínuo, nos quais o deslocamento seria sempre para frente e não se deveria nunca olhar para trás (AUMONT, 2004). Assim, além da qualidade revolucionária, também possuía uma tendência para a falta de memória e o esquecimento do passado. Como resultado dessa mentalidade, cidades e monumentos crescem e morrem do dia para a noite, e tudo que é sólido desmancha no ar (BERMAN, 1986).

De todo modo, o trem e tudo que está ligado a ele são figuras que firmaram espaço no nosso imaginário popular, algumas vezes como atrativos obrigatórios nos parques de diversões ou brinquedos, talvez os mais persistentes e acessíveis ao mundo encantado da infância. Em outras, como um fantasma, assim como os trilhos da Madeira-Mamoré, da Bahia-Minas ou da estrada de ferro de Baturité, que percorria o Ceará de norte a sul (HARDMAN, 1991, p. 39).

O trem já partiu.

(...) A ordem cronológica quebra-se: o tempo da locomotiva — aquela que já fora celebrada como deusa do progresso — permaneceu parado. As coordenadas geográficas esboroam-se: o trem extraviou-se em algum ramal solitário, em alguma estação sem nome. (...) Esta máquina incrível que já significou o fio condutor das mudanças revolucionárias é passada, agora, para trás. É expulsa do terreno da história. (...) A locomotiva está condenada a vagar incontinenti pelos campos redutos aflitos da solidão. Iluminada de modo surreal, suas aparições serão repentinas, no meio de noites escuras e imprevistas, inteiramente alheia à tabela de horário (HARDMAN, 1991, p. 39).

Eliseu (2016, p. 21) afirma que a RA de certa forma, concretiza o que chama de princípio de Phantasmagoria, pois permite a visualização e interação com gráficos tridimensionais gerados por computador, sobrepostos em um ambiente físico em tempo real e em qualquer lugar, que envolvem os utilizadores de modo imersivo e convincente. Essa alegação me instigou a questionar se não seria possível realizar um jogo com as técnicas de RA, o qual “brincasse” com a tendência da sociedade moderna em esquecer seu passado e transformar rapidamente suas construções em ruínas. Este conceito seria expresso ao trazer à tona memórias esquecidas e edificações abandonadas ligadas ao Sonho Azul, meu objeto de estudo.

Assim, no projeto “Sonho Azul em Realidade Aumentada”, começo elaborando modelos virtuais 3D que poderão ser animados ou não, feitos no *software* Blender, de bens ferroviários relacionados a esse trem, como os próprios vagões, a locomotiva e as estações ferroviárias, com a intenção de espalhá-los em lugares que antes foram marcados pelas linhas férreas da estrada de ferro de Baturité. Com uma forte influência dos trabalhos de Eliseu (2016), serão também associados a esses protótipos os trechos do *animatic*, desenvolvido para planejar o curta-metragem de animação, além dos relatos de personagens, fictícios ou não, sobre a época em que conviveram com o Sonho Azul quando este ainda rodava.

Assim como em “Cine-Mnemosyne” e “Comboio da Memória”, pretendo trazer novas camadas de informação ao proporcionar a imersão do espectador no processo de pesquisa e criação do filme. Como uma conjunção dos experimentos de Eliseu (2016), o projeto Sonho Azul em Realidade Aumentada também buscaria promover a realização de um cinema que irá proporcionar outros estímulos para serem incorporados ao pensamento estético da obra, ampliando possibilidades de interação com o fruidor e concedendo a ele mais poder sobre aquilo que vê, pois poderia, por exemplo, variar entre formular um novo enredo e até criar suas próprias memórias ferroviárias, após entrar em contato com esses vestígios virtuais do Sonho Azul.

Este trabalho é parte das atividades que realizo enquanto estagiária de docência da disciplina de Modelagem Tridimensional no Campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará. Por esse motivo, a construção dos modelos 3D, o mapeamento das coordenadas onde será possível a interação imersiva destes com os utilizadores, bem como as possibilidades de

narrativas que poderão ser criadas, resultará não só de esforços meus, mas de uma discussão coletiva com os alunos da turma que acompanham a matéria e também com o professor que a ministra.

A experiência levanta questões para a produção da animação, principalmente no que diz respeito ao papel do espectador na recepção da obra. Ao longo da minha pesquisa no mestrado, aprofundei os estudos em referenciais sobre memória, jogo e arte relacional, e imagino que esta prática artística seja uma oportunidade para trabalhar e fazer convergir os conceitos estudados até aqui. Por fim, como já foi dito, vejo nela também a chance de me aproximar ainda mais da imagem-tempo apontada por Deleuze (2009) ou, quem sabe, da imagem-tempo-lugar descrita por Eliseu (2016).

REFERÊNCIAS

- AUMONT, Jacques. *O olho interminável: cinema e pintura*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- AZUMA, Ronald. A Survey of Augmented Reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, [S.I.], v. 6, n. 4, p. 355-385, ago. 1997. MIT Press - Journals. <http://dx.doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>.
- BALDAM, Rafael; LEONELI, Gisela Cunha Viana. Música como Leitura Sensível de Dinâmicas Urbanas: Milton Nascimento e o desmonte da ferrovia Bahia-Minas. *Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais - Art&Sensorium*, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 15-24, jun. 2018.
- BENJAMIN, Walter. *Obras Escolhidas: volume 2*. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- BERMAN, Marshall. *Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade*. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
- BOURRIAUD, Nicolas. *Estética Relacional*. São Paulo: Martins, 2009.
- DELEUZE, Gilles. *Cinema II: a imagem-tempo*. São Paulo, SP: Brasiliense, 2009.
- ECO, Umberto. *Obra Aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas*. São Paulo: Perspectiva, 2005.

Eliseu, Sérgio; Bernardino, Paulo. *Cinemnemosyne. Avanca | Cinema 2013*, Edições cineclubes Avanca: Avanca, 2013.

ELISEU, Sérgio Rafael Tomé das Neves. *O mundo como uma C.A.V.E.: estratégias narrativas em realidade aumentada*. 2016. 218 f. Tese (Doutorado) - Curso de Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Porto, 2016.

FARINA, Juliane Tagliari; FONSECA, Tania Mara Galli. O cine-pensamento de Deleuze: contribuições a uma concepção estético-política da subjetividade. *Psicologia USP*, [S.I.], v. 26, n. 1, p. 118-124, abr. 2015.

FEINER, Steven. Augmented Reality: a new way of seeing. *Scientific American*, [S.I.], v. 286, n. 4, p. 48-55, abr. 2002. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican0402-48>

HARDMAN, Francisco Foot. *Trem Fantasma: a modernidade na selva*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

HOSEA, Birgitta. Off the Rails: animating train journeys. In: PALLANT, Chris (ed.). *Animated Landscapes: history, form and function*. [S.I.]: Bloomsbury Publishing Inc, 2015. p. 159-177.

HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura*. São Paulo: Perspectiva, 2005.

LODI, Simona. Spatial Narratives in Art. In: GEROIMENKO, Vladimir (ed.). *Augmented Reality Art: from an emerging technology to a novel creative medium*. [S.I.]: Springer, 2014. p. 277-294.

LOPES, Marcos Carvalho. Umberto Eco: da “obra aberta” para “os limites da interpretação”. *Revista Redescritões*, [S.I.], v. 4, n. 1, p. 1-17, 2010.

MANOVICH, Lev. *The Language of New Media*. Cambridge: Mit Press, 2002.

MATOS, Lucina Ferreira. *Estação da memória: um estudo das entidades de preservação ferroviária do Estado do Rio de Janeiro*. Dissertação (mestrado). CPDOC: FGV, 2010

MILGRAM, Paul *et al.* Augmented reality: a class of displays on the reality-virtuality continuum. *Spie Proceedings*, [S.I.], v. 2351, n. 1, p. 1-34, 21 dez. 1995. SPIE. <http://dx.doi.org/10.1117/12.197321>.

NESTERIUK, Sergio. *Dramaturgia de série de animação*. São Paulo: Programa de Fomento à Produção e Teledifusão de Séries de Animações Brasileiras - ANIMATV, 2011.

PATERSON, Natasa; CONWAY, Fionnuala. Situated Soundscapes: redefining media art and the urban experience. *Leonardo Electronic Almanac*, [S.I.], v. 18, n. 3, p. 122-134, 2013.

PROCHNOW, Lucas Neves. *O Iphan e o patrimônio ferroviário: a memória ferroviária como instrumento de preservação*. 2014. 177 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2014.

REIS, Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez. *Memórias descarrilhadas: o trem na cidade do Crato*. 2008. 235 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.

Como citar este texto:

BARROSO, Roberta F. C.; BASILE, Lucila P. S.; FILHO, João V. O. Projeto "SARA - Sonho Azul em Realidade Aumentada". In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 531-544.